

АДДИКЦИИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕТЕВЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ПОНИМАНИЮ ЗАВИСИМОСТИ

Каримжанова К.А., Ахмедова А.Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В последние десятилетия представления о природе зависимости претерпели существенные изменения. Если раньше зависимость рассматривалась преимущественно как результат употребления психоактивных веществ, воздействующих на мозг, то сегодня она понимается как сложное, многоуровневое психосоциальное явление. Современные исследования подчёркивают, что аддикции включают взаимодействие биологических, психологических и социальных факторов, а также новые формы поведения, не связанные с веществами напрямую, но обладающие зависимостными характеристиками [1; 2; 3].

Ключевым шагом в переосмыслении зависимости стало признание её хронической природы и включение в рамки моделей хронических заболеваний — таких как гипертония или диабет [1]. Определение зависимости как заболевания мозга позволило сосредоточить внимание на биологических компонентах, в частности на нейрокогнитивных механизмах, вовлекающих дофаминергическую систему. Параллельно расширилось понимание поведенческих зависимостей, включающих азартные игры, гейминг, сексуальное поведение, интернет и использование социальных сетей, которые разделяют с химическими зависимостями общие механизмы вознаграждения и компульсивности [2; 3].

Современная нейронаука рассматривает зависимость как следствие дисбаланса в системах вознаграждения и контроля, при котором стимулы — будь то вещества или поведенческие триггеры — патологически активируют дофаминергические проекции из вентральной тегментальной области в прилежащее ядро и префронтальную кору [1]. В отличие от естественных вознаграждений, наркотические вещества и другие аддиктивные стимулы вызывают значительно более мощную дофаминовую активацию, что приводит к нейроадаптациям: снижается чувствительность к новым стимулам, изменяется экспрессия D2-рецепторов, нарушается баланс между системами «поиска вознаграждения» и контроля поведения [2]. Это обуславливает переход от целенаправленного поведения к привычному и компульсивному, когда стимулы

продолжают искаться даже при минимальном удовольствии от употребления [1; 2].

Психологическая составляющая зависимости не менее значима. Современные модели рассматривают аддикцию как устойчивое взаимодействие между личностными особенностями (импульсивность, дефицит эмоциональной регуляции), когнитивными схемами и социальным контекстом [2]. Например, стрессовые ситуации, отсутствие устойчивых социальных связей или травматический опыт могут способствовать формированию зависимостного паттерна, в котором психоактивные вещества или аддиктивное поведение становятся формой саморегуляции или избегания.

Особое внимание в последние годы привлекают технологические зависимости, включая интернет, социальные сети и смартфоны. Эмпирическое исследование, проведённое на репрезентативной выборке взрослого населения Израиля (N=4002), с применением методов сетевого анализа, позволило выявить уникальные связи между различными формами зависимостей и распространёнными психическими расстройствами — тревожностью, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) [3].

Сетевой анализ выявил четыре устойчивых кластера: 1) ПТСР, тревожность и депрессия; 2) проблемное употребление веществ и азартные игры; 3) технологические зависимости; 4) сексуальное поведение и порнография [3]. В рамках этих кластеров были обнаружены уникальные ассоциации между конкретными видами зависимостей и психическими состояниями. Так, ПТСР наиболее прочно связан с зависимостью от технологий (социальные сети, смартфон), а также с употреблением седативных средств и стимуляторов. Депрессия — с геймингом, интернет-зависимостью, употреблением каннабиса и седативов. Тревожность — с зависимостью от смартфона [3].

Эти результаты особенно важны, поскольку они не просто описывают частоту коморбидности, а позволяют выделить уникальные связи, очищенные от влияния других переменных. В отличие от традиционных парных корреляций, сетевой анализ рассматривает зависимости и психические расстройства как взаимосвязанные узлы единой системы, что позволяет понять, какие элементы играют ключевую роль в поддержании патологических паттернов. Например, технологические зависимости оказались не просто часто сопутствующими расстройствам настроения, а специфически связанными с определёнными видами психопатологии, что указывает на потенциальные механизмы поддержания этих состояний [3].

Таким образом, на основе сочетания нейробиологических и сетевых данных можно утверждать, что зависимости — это не единое расстройство, а

динамическая сеть, включающая различные уровни: от нейронных контуров вознаграждения до личностных и социальных факторов. Поведенческие и технологические зависимости занимают в этой сети всё более центральное положение, что требует пересмотра профилактических и терапевтических стратегий.

Интеграция нейробиологических, психологических и сетевых подходов к изучению зависимости открывает новые горизонты для понимания и вмешательства. Зависимости представляют собой сложные, взаимосвязанные системы, в которых мозговые механизмы, личностные черты и социальные контексты образуют сеть взаимного усиления. Современные формы аддиктивного поведения — особенно технологические — становятся ключевыми узлами в этой сети, оказывая значимое влияние на психическое здоровье [1; 2; 3].

Такой подход позволяет перейти от фрагментарного рассмотрения отдельных зависимостей к целостному анализу структуры коморбидности, что имеет прямые практические следствия. Сетевой анализ может использоваться для выделения наиболее значимых мишеней профилактики и терапии, а понимание нейробиологических механизмов — для разработки точечных интервенций. В перспективе именно сочетание этих подходов позволит выстроить многоуровневые программы психического здоровья, учитывающие реальную сложность феномена зависимости в XXI веке.

Список литературы

1. Ray L.A., Grodin E.N. Clinical Neuroscience of Addiction: What Clinical Psychologists Need to Know and Why // *Annual Review of Clinical Psychology*. — 2021. — Vol. 17. — P. 465–493.

2. Wise R.A., Robble M.A. Dopamine and Addiction // *Annual Review of Psychology*. — 2020. — Vol. 71. — P. 79–106.

3. Shmulewitz D., Levitin M.D., Skvirsky V., Vider M., Eliashar R., Mikulincer M., Lev-Ran S. Comorbidity of problematic substance use and other addictive behaviors and anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder: a network analysis // *Psychological Medicine*. — 2024. — Vol. 54. — P. 4635–4645.